

Κριτική σκέψη και κοινωνικές δεξιότητες για την ανάπτυξη ενός μοντέλου διαχείρισης της συμπεριφορικής βίας στην εκπαίδευση

Παπαδάκη Βιολέττα

MSc Επιστήμες της Αγωγής, ΠΕ04, papadakiv@gmail.com

Τρικόλης Κωνσταντίνος

MEd Διδακτολογία. MA Εφαρμοσμένης Κλινικής Κοινωνιολογίας, ΠΕ03, ΠΕ86
trikalis@gmail.com

Τρικόλη Μαρία

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, mariatrik@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο στόχος της μελέτης είναι να εξετάσει την αποκλίνουσα συμπεριφορά και τους κανόνες που παραβιάζονται από μαθητές που ενεργούν εκτός νόρμας και ενάντια στους κανόνες της τάξης. Η καινοτόμος μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας αφορά τη διαχείριση και ευαισθητοποίηση για τη συμπεριφορική βία στο σπίτι και στο σχολείο. Για τη διευκόλυνση της οριζόντιας διδακτικής έρευνας, αξιοποιήθηκε ένα δείγμα ευκολίας 50 μαθητών και 12 εκπαιδευτικών σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου το 2023. Οι διπολικές προοπτικές των εκπαιδευτικών διερευνώνται μέσω κλινικών συνεντεύξεων που αντλούνται από το κριτικό παιδαγωγικό πλαίσιο του Freire. Ένα πλέγμα ρεπερτορίου RGT δημιουργείται με βάση τις κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να φέρει ένας μαθητής στην τάξη προκειμένου να διευκολύνει την αποτελεσματική μάθηση, σύμφωνα με τη θεωρία κατασκευής της προσωπικότητας του George Kelly. Πέντε εκπαιδευτικοί σε ημιδομημένη συνέντευξη αξιολογούν τα χαρακτηριστικά των πιο παραβατικών μαθητών τους. Στη συνέχεια αναλύονται τα ποσοτικά αποτελέσματα του RGT και επιλέγεται ένα δείγμα ευκολίας που περιλαμβάνει μερικούς από αυτούς τους παραβατικούς μαθητές. Για να μετρηθούν οι κοινωνικές δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές στο σχολείο και στο σπίτι, διεξάγεται μια κωδικοποιημένη γονική αξιολόγηση χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ερωτηματολογίου κοινωνικών δεξιοτήτων zipgrade. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας ενημερώνουν τους γονείς τους για την έρευνα, οι οποίοι συμπληρώνουν από κοινού ένα ψηφιακό ερωτηματολόγιο 50 ερωτήσεων, ενώ οι μαθητές και οι γονείς της ομάδας ελέγχου συμπληρώνουν ξεχωριστά ερωτηματολόγια 25 ερωτήσεων. Οι ποσοτικές αναλύσεις αποκαλύπτουν την ανάγκη για δεξιότητες κριτικής σκέψης για τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. Ως εκ τούτου, η μελέτη γίνεται σημαντική για μελλοντική έρευνα στη σχολική κοινωνιολογία. Για τον μετέπειτα ερευνητή, ένας σχεδιασμός έρευνας με μεγαλύτερα δείγματα και πληθυσμούς μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης θα μπορούσε να εξαλείψει τους περιορισμούς μιας μεμονωμένης μελέτης περίπτωσης, ενός συγκεκριμένου σχολείου.

Λέξεις – κλειδιά: Συμπεριφορική βία, Κριτική σκέψη, Κοινωνικές δεξιότητες, Μεθοδολογία έρευνας.

ABSTRACT

The aim of the study is to examine the deviant behaviour and rule-breaking behaviour of students who act outside the norm and against classroom rules. The innovative methodological approach of the study is concerned with the management and awareness of behavioural violence at home and at school. A convenience sample of 50 students and 12 teachers in a secondary school in Heraklion, Greece in 2023 was used to facilitate the didactic research. Teachers' bipolar perspectives are explored through clinical interviews drawn from Freire's critical pedagogical framework. An RGT repertoire grid is created based on the social skills a student must bring to the classroom in order to facilitate effective learning, according to George Kelly's personality construction theory. Five teachers in a semi-structured interview assess the characteristics of their most delinquent students. The quantitative results of the RGT are then analysed and a convenience sample is selected that includes some of these delinquent students. To measure the social skills students develop at school and at home, a coded parental assessment is conducted using a zipgrade social skills questionnaire tool. Students in the experimental group inform their parents about the survey, who jointly complete a 50-question digital questionnaire, while students and parents in the control group complete separate 25-question questionnaires. Quantitative analyses reveal the need for critical thinking skills to improve students' social skills. Therefore, the study becomes important for future research in school sociology. For the subsequent researcher, a research design with larger samples and student populations at all levels of education could eliminate the limitations of a single case study, a single school.

Keywords: Behavioural violence, Critical thinking, Social skills, Research methodology.

1. Εισαγωγή

Η κοινωνική ικανότητα είναι ένα σύνθετο σύνολο δεξιοτήτων που επηρεάζει την ποιότητα ζωής σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια. Υπάρχουν αδύνατα αλλά θετικά στοιχεία ότι ορισμένες μη γνωστικές δεξιότητες μπορούν να βελτιωθούν με παρεμβάσεις στο σχολείο (Siddiqui & M. Ventista, 2018). Για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον, έχουν εντοπιστεί ποικίλες στρατηγικές και παρεμβάσεις στη βιβλιογραφία, όπως η επίδραση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της οικογένειας στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, και η σημασία των υποκείμενων οικογενειακών διαδικασιών στη διαμόρφωση των κοινωνικών δεξιοτήτων (Wu et al., 2020). Οι τροχοδρομήσεις αυτές υποδηλώνουν ότι οι παρεμβάσεις που στοχεύουν τη δυναμική της οικογένειας και τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες θα μπορούσαν ενδεχομένως να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Ο στόχος της παρούσας έρευνας εστιάζεται στην εξέταση της βιαιότητας στη συμπεριφορά των μαθητών και της παραβίασης κανόνων, οι οποίες ενδέχεται να παρακινήσουν αναταραχές στο μαθησιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αντίκτυπο των κοινωνικών δεξιοτήτων στη συμπεριφορά των μαθητών, εξετάζοντας τις παραβατικές συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών βίας στο σχολικό περιβάλλον και πέρα από αυτό.

Ερευνητική ανάγκη: Υπάρχει ανάγκη να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, στην προώθηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων για τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Σκοπός: Η έρευνα επιδιώκει να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η παραβίαση των κανόνων και η αποκλίνουσα συμπεριφορά των μαθητών επηρεάζουν το περιβάλλον της τάξης. Επικεντρώνεται στις κοινωνικές δεξιότητες ως σημαντικό παράγοντα για την κατανόηση και τη διαχείριση της συμπεριφορικής βίας στα σχολεία.

Προβληματική: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ανεπαρκών κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών που συμβάλλουν στη συμπεριφορική βία στα σχολεία;

Ερευνητικό κενό: Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μαθητών έναντι στους θεσμοθετημένους κανόνες στην τάξη για τα Ελληνικά σχολεία.

Ερευνητικά ερωτήματα:

1. Τι σημαίνει παραβατικότητα και ελλειπείς κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών για τους εκπαιδευτικούς;
2. Πως αντιλαμβάνονται οι μαθητές τη συμπεριφορική βία στο σχολείο και τι δεξιότητες φέρουν οι εκπαιδευτικοί που τα καταφέρνουν στην τάξη;
3. Πώς αντιλαμβάνονται οι γονείς την ευθύνη που φέρουν για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και τη διαχείριση της συμπεριφορικής βίας των παιδιών τους;

Ερευνητική υπόθεση: Η εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) θα αντιληφθούν την αξία της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της

συμπεριφορικής βίας, μετά από το μικτό σχέδιο παρέμβασης της έρευνας στο σχολείο της μελέτης περίπτωσης.

Περιορισμοί: Οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας προκύπτουν από τον χαρακτήρα της ως μελέτης περίπτωσης σε ένα μικρό δείγμα μαθητών και εκπαιδευτικών, για ένα μοναδικό σχολείο στην πόλη του Ηρακλείου. Η περιορισμένη στατιστική αναπαράσταση του δείγματος μπορεί να επηρεάσει τη γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Επίσης, η περιορισμένη γεωγραφική και πολιτιστική ποικιλία μπορεί να περιορίσει την εκτίμηση της ευρύτερης εφαρμογής των ευρημάτων. Ωστόσο, η έρευνα αυτής της μελέτης περίπτωσης ήταν ενδεδειγμένη στρατηγική, καθώς στόχευε στη βαθιά κατανόηση συγκεκριμένων παραμέτρων στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, ώστε να προκαλέσει τον προβληματισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας και να φωτίσει κάποιον νέο ερευνητικό κενό για τον επόμενο επιστήμονα/ερευνητή. Παρά τους περιορισμούς αυτούς, η μελέτη αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατανόηση της διαχείρισης της συμπεριφορικής βίας στο πλαίσιο συγκεκριμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Επιστημολογικό πλαίσιο και Θεωρίες μάθησης: Θεωρία κινήτρων, συμπεριφορισμός, κοινωνικός κονστρουκτιβισμός. Για τη διεξαγωγή της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε μια σύνθετη προσέγγιση μεικτών μεθόδων. Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων παρείχαν μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή ανάλυση του δείγματος, επιτρέποντας μια λεπτή κατανόηση των προκλήσεων που συνδέονται με τη διαχείριση της συμπεριφορικής βίας στο περιβάλλον της εκπαίδευσης. Τα βασικά ευρήματα της διδακτικής έρευνας και συμμετοχικής παρατήρησης της ερευνητικής ομάδας υπογραμμίζουν ότι η παραβίαση κανόνων και η διασπαστική συμπεριφορά στην τάξη μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο μαθησιακό περιβάλλον συνολικά. Παρατηρήθηκε ότι ορισμένοι μαθητές εμπλέκονται σε συμπεριφορές που εκτός των άλλων, διαταράσσουν την κοινωνική ισορροπία στο μικρο και μακρο επίπεδο του σχολικού περιβάλλοντος και δημιουργούν δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία. Σε αντίθεση, παρατηρήθηκε ότι οι ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά τους, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο αποτελεσματική εκπαίδευση. Επομένως, η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη της συμπεριφορικής βίας αναδεικνύεται ως ζωτικής σημασίας. Μια αποτελεσματική στρατηγική θα πρέπει να εξετάζει το ζήτημα της συμπεριφορικής βίας τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Το ερευνητικό σχέδιο, ως προσέγγιση, παρέχει μια πιο ολιστική άποψη της κατάστασης και επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν πρότυπα συμπεριφοράς. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να προωθήσει την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών στρατηγικών για την πρόληψη της συμπεριφορικής βίας στην εκπαίδευση, και για αυτό το λόγο επιλέχθηκε αυτή η οδήγηση της έρευνας. Από την άλλη οι θεάσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων και οι προσωπικές θεωρίες τους, τίθενται υπό αμφισβήτηση και αναστοχασμό. Τα ερωτήματα της απελευθερωτικής παιδαγωγικής του Freire για τις “10 επιστολές για αυτούς που τολμούν να διδάξουν” τίθενται στις ερωτήσεις των ημιδομημένων συνεντεύξεων κατά της κλινικές συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών (Τρικάλης, 2022).

1.1 Βιβλιογραφική αναδίφηση

Πως μπορεί να υπάρξει βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων στην οικογένεια και στο σχολείο; Μια σειρά από στρατηγικές έχουν προταθεί για τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τόσο στην οικογένεια όσο και στο σχολείο. Τα σχολικά προγράμματα μπορούν να ενισχύσουν τον αυτοέλεγχο, την κοινωνική επίγνωση, τη συμμετοχή στην ομάδα και τις διαπροσωπικές δεξιότητες λήψης αποφάσεων των παιδιών (Elias & Clabby, 1992). Η διαχείριση της συμπεριφορικής βίας στην εκπαίδευση μέσω της συμμετοχής των γονέων είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, για αυτό το λόγο οι συνεργατικές παρεμβάσεις σχολείου και γονέων επηρεάζουν θετικά τις μη γνωστικές δεξιότητες (Siddiqui & M. Ventista, 2018). Η προώθηση της κριτικής σκέψης και της συναισθηματικής νοημοσύνης, επίσης, ενισχύει τις κοινωνικές δεξιότητες, δίνοντας έμφαση στο ρόλο των εκπαιδευτικών στην προώθηση αυτών των δεξιοτήτων (Gresham, 2016). Για αυτό, οι σχέσεις δασκάλου-μαθητή διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην πρόληψη της συμπεριφορικής βίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος (Volungis & Goodman, 2017). Συνακόλουθα, οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις δύνανται να επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά των μαθητών, με την κοινωνική και συναισθηματική ικανότητα να ενισχύει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και την κριτική σκέψη (Alzahrani et al., 2019). Αυτό αναδεικνύει την ουσία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για την καλλιέργεια των νεαρών μυαλών ως θεμελίου για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν καίρια εργαλεία για την αντιμετώπιση της συμπεριφορικής βίας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Khalid et al., 2021; Ugwuozor & Ngwoke, 2021). Συνεπώς, οι δάσκαλοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση της συμπεριφορικής βίας, απαιτώντας, όμως, εκπαίδευση σε στρατηγικές διαχείρισης συμπεριφοράς. Αυτό συνάγεται διότι, η καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της συμπεριφοράς, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες (Zandvakili et al., 2019). Ως εκ τούτου, η κατανόηση των ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μαθητών είναι απαραίτητη, με τις παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στην κοινωνική και συναισθηματική μάθηση να δείχνουν πολλά υποσχόμενες (Scherer et al., 2017). Συνεπώς, η σύνδεση μεταξύ κοινωνικών προκλήσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης ανταλλαγών ιδεών με σεβασμό (Aasheim et al., 2020; Grecu et al., 2022).

Αποκλίνουσα συμπεριφορά: Τι συμβαίνει με την αποκλίνουσα συμπεριφορά των μαθητών και τους θεσμοθετημένους κανόνες στην τάξη; Η ανάπτυξη ενός θετικού σχολικού περιβάλλοντος, η προώθηση της υποστήριξης της αυτονομίας, τα αποτελεσματικά στυλ διδασκαλίας και οι πρακτικές διαχείρισης της τάξης, καθώς και η αντιμετώπιση της ευπάθειας στην εκπαιδευτική ανισότητα, κρίνονται ζωτικής σημασίας για την επιρροή της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μαθητών και της τήρησης των καθιερωμένων κανόνων στην τάξη. Όταν εξετάζεται η αποκλίνουσα συμπεριφορά των μαθητών και οι κοινά συμφωνηθέντες κανόνες στην τάξη, υπεισέρχονται στη διαχείριση του φαινομένου αρκετοί παράγοντες. Η ανάπτυξη της αίσθησης “του ανήκειν” των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον, η τήρηση των σχολικών κανόνων και η προώθηση της υποστήριξης της

αυτονομίας φαίνεται να είναι ζωτικής σημασίας για τον θετικό επηρεασμό της συμπεριφοράς των μαθητών. Αυτό συμβαίνει διότι, οι μαθητές που αισθάνονται ότι ανήκουν στο σχολικό πλαίσιο και αντιλαμβάνονται την υποστήριξη της αυτονομίας είναι πιο πιθανό να τηρούν τους καθιερωμένους κανόνες και κατά συνέπεια εκδηλώνουν λιγότερο αποκλίνουσα συμπεριφορά (El Zaatari & Maalouf, 2022). Επιπλέον, ο ρόλος των μορφών διδασκαλίας και των πρακτικών διαχείρισης της τάξης είναι σημαντικός στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των μαθητών. Έτσι, τα στυλ διδασκαλίας μπορούν να επηρεάσουν τη σχολική αποξένωση και τις συνέπειες συμπεριφοράς, με τους αποξενωμένους μαθητές να παρουσιάζουν χαμηλότερη συμμετοχή στην τάξη και δυνητικά αυξημένη αποκλίνουσα συμπεριφορά (Grecu et al., 2022). Τα αποτελεσματικά προγράμματα διαχείρισης της τάξης και οι πρακτικές διαχείρισης συμπεριφοράς, που αναφέρονται σε πρόσφατη έρευνα από τους εκπαιδευτικούς, έχουν συσχετιστεί με το βέλτιστο κλίμα στην τάξη και τα επιθυμητά αποτελέσματα των μαθητών, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς (Aasheim et al., 2020). Επιπλέον, για την εξήγηση του κοινωνιολογικού φαινομένου είναι απαραίτητη η κατανόηση της **ευπάθειας** στην εκπαιδευτική ανισότητα. Αυτή η εννοιολογική κατανόηση μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποκλίνουσα συμπεριφορά και τη μη συμμόρφωση σε κανόνες στο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Obasuyi et al., 2020).

Κανόνες και κίνητρα στην τάξη: Η κατανόηση των κινήτρων των μαθητών στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί κρίσιμη πληροφορία για την ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης της συμπεριφορικής βίας. Οι παράγοντες που καθοδηγούν τη δέσμευση και τις εκπαιδευτικές επιδιώξεις των μαθητών μπορούν να παρέχουν εμπνευσμένες προσεγγίσεις για τη διαχείριση της συμπεριφορικής βίας. Η διαχείριση της συμπεριφορικής βίας συνδέεται άρρηκτα με τα κίνητρα και τη δέσμευση των μαθητών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στρατηγικές που τονίζουν τη συνολική εκπαιδευτική εμπειρία (Xia et al., 2022). Η μελέτη των Scherer et al. το 2017 επισημαίνει την επίδραση των προσωπικών παραγόντων, όπως οι ανταμοιβές, η συναισθηματική νοημοσύνη και οι εκπαιδευτικοί, για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ανεκτικότητας στους μαθητές. Οι ανταμοιβές δύνανται να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε κριτική σκέψη και να προωθήσουν την ανεκτικότητα μέσω θετικών συμπεριφορών και στάσεων. Η συναισθηματική νοημοσύνη, τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς, συμβάλλει στη δημιουργία υποστηρικτικού και ενσυναίσθητου περιβάλλοντος μάθησης, απαραίτητου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεκτικότητας και κριτικής σκέψης. Επιπλέον, ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμος στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών στρατηγικών που προάγουν αυτές τις δεξιότητες, καθώς και στις αλληλεπιδράσεις τους με τους μαθητές (Scherer et al., 2017).

1.2 Κριτική σκέψη και κοινωνικές δεξιότητες

Πως επηρεάζει η κριτική σκέψη τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών; Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η κριτική σκέψη βελτιώνει την επίδοση και εμβαθύνει την κατανόηση σε όλους τους κλάδους (Zandvakili et al., 2019). Εκτός από την κριτική σκέψη, οι κοινωνικές δεξιότητες και η συναισθηματική νοημοσύνη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της συμπεριφορικής βίας. Οι δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης

περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία του συναισθηματικού γραμματισμού και την προώθηση εναλλακτικών στρατηγικών σκέψης (Coskun et al., 2021).

Πώς οι ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών εγείρουν τη συμπεριφορική βία στο σχολείο; Η αποδυνάμωση του κοινωνικού ελέγχου των εφήβων στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελεί προσθετικό παράγοντα που συμβάλλει στη σχολική βία (Toby, 1983). Όμως, οι εκπαιδευτικοί δε φαίνεται να αφιερώνουν χρόνο (πχ επιπλέον άσκηση στις τάξεις) για να αυξήσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των προσφύγων μαθητών (Temel et al., 2023), παρά τις οδηγίες για την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και τη ρητή διδασκαλία σε προγράμματα παρέμβασης (Caron et al., 2023). Τα σενάρια των εκπαιδευτικών για την προώθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών διέφεραν σημαντικά από τις πρακτικές που ανέφεραν οι ίδιοι (Ünal & Erden, 2023), ενώ, μοιραία, τα ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά πολλούς βασικούς τομείς, όπως τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη συμπεριφορά, την ψυχική υγεία και την ενήλικη ζωή (Silveira-Zaldivara et al., 2021). Οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να λειτουργήσουν ως “ακαδημαϊκοί βοηθοί” (Gresham, 2016), διότι μια θετική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μικρών μαθητών βοηθά αυτούς τους μαθητές να έχουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις και δεξιότητες συμπεριφορά (Alzahrani et al., 2019). Από την άλλη, η ανάπτυξη της προσωπικότητας στα σχολικά προγράμματα έχει γίνει μια ολοένα και πιο δημοφιλής απάντηση στη σημερινή αυξημένη έμφαση που δίνεται στους μαθητές να επιτύχουν σε ακαδημαϊκές δοκιμασίες υψηλού ενδιαφέροντος (Dodds, 2016). Όσον αφορά το κοινωνικό κεφάλαιο, τα ολιστικά προγράμματα που βασίζονται στην κοινότητα μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή της βίας μεταξύ συνομηλίκων, της εμπλοκής συμμοριών, του διαδικτυακού εκφοβισμού, του βίαιου εγκλήματος και άλλων αρνητικών συμπεριφορών (Parkes et al., 2016).

2. Μεθοδολογία

Στην παρούσα μελέτη με 50 μαθητές και 12 εκπαιδευτικούς σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου, εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της γονεϊκής εμπλοκής στη διαχείριση της συμπεριφορικής βίας με χρήση του εργαλείου ZipGrade. Κλινικές συνεντεύξεις με 12 εκπαιδευτικούς, αναλύθηκαν με βάση το παιδαγωγικό πλαίσιο του Freire (Τρικήλης, 2022), αποκαλύπτοντας αντιλήψεις που επηρεάζουν τις αλληλεπιδράσεις με “παραβατικούς” μαθητές. Οι αντιλήψεις αυτές πιθανολογήθηκε ότι επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μαθητών και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η επιλογή δείγματος ευκολίας αποτελεί στρατηγική επιλογή για την παρούσα έρευνα, καθώς η διδακτική πράξη στο εκάστοτε σχολείο δεν επιτρέπει τον διαχωρισμό των μαθητών σε πειραματική και ομάδα ελέγχου για την ίδια τάξη μαθητών. Ο περιορισμός αυτός οφείλεται στη φύση της διδασκαλίας, όπου οι μαθητές παραμένουν μαζί στην τάξη καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Η επιλογή δείγματος ευκολίας παρείχε τη δυνατότητα πραγματοποίησης της έρευνας με βάση τις διαθέσιμες δυνατότητες, ενώ η δυσκολία στον διαχωρισμό των μαθητών εξαιτίας της διδακτικής πράξης αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα. Παρόλο που αυτός ο τρόπος επιλογής δείγματος μπορεί να προκαλέσει περιορισμούς στη γενίκευση των

αποτελεσμάτων, αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα περισσότερα σχολεία στην Ελλάδα.

Εργαλεία: Για την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και του αντίκτυπό τους στην αποτελεσματική μάθηση, χρησιμοποιήθηκε η Τεχνική Πλέγματος Ρεπερτορίου (RGT). Το RGT αναπτύχθηκε με βάση τη θεωρία κατασκευής της προσωπικότητας του George Kelly και εφαρμόστηκε για την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για αποτελεσματική μάθηση (εικ 1).

1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	5
Αντικοινωνικός													Επικοινωνία
Αδυναμία συνεργασίας													Συνεργασία
Έλλειψη ενσυναίσθη...													Ενσυναίσθηση
Αδυναμία συγκέντρω...													Ενδοσκόπηση
Ευπάθεια													Ανθεκτικότητα στην ...
Ευαλωτότητα													Διαχείριση συγκρούσ...
Έλλειψη αυτοπεποίθ...													Αυτοεκτίμηση
Γνωστικές ελλείψεις													Προηγούμενα γνωστι...
Αναποφασιστικότητα													Κριτική σκέψη
Αδυναμία σύνδεσης ...													Καλή σύνδεση εννοιών
Βαριεστημένος													Ζητηρό ενδιαφέρον γι...
Σtereότυπα													Δεκτικός σε νέες ιδέες
Αδιάφορος													Δημιουργική σκέψη
Αγένεια													Ευγένεια/Σεβασμός
Έλλειψη στοαστηνικώ													Επίλυση Προβλημάτ...

Client: 6gym

Εικόνα 1. Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις φέρουσες κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική μάθηση

Οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν στην αρχική σχεδίαση διπολικούς χαρακτηρισμούς κοινωνικών δεξιοτήτων που δεν διαθέτει (αριστερός πόλος) ή διαθέτει (δεξιός πόλος) ο “παραβατικός” μαθητής, ώστε να διευκολύνεται η μαθησιακή διαδικασία. Τα ποσοτικά αποτελέσματα του RGT αναλύθηκαν προκειμένου να κατανοηθούν οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών στο δείγμα (εικ 2).

Εικόνα 2. Δενδροδιάγραμμα αποτελεσμάτων ρουμπρίκας RGT

Το RGT παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες κοινωνικές δεξιότητες για αποτελεσματική μάθηση. Οι ποσοτικές αναλύσεις στο GridSuite έγιναν με σκοπό τον καλύτερο κατανοητό και εποπτικό απολογισμό των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών στο πλαίσιο της έρευνας (εικ 3).

Εικόνα 3. PCA Varimax ανάλυση του RGT στο λογισμικό GridSuite

Ακολούθησε κλινική συνέντευξη με τους εκπαιδευτικούς για να συζητηθούν τα αποτελέσματα και να αναστοχαστούν περί των κοινωνικών δεξιοτήτων που πρέπει να φέρει ένας παραβατικός μαθητής. Όμοια, για τους μαθητές αναπτύχθηκε στην τάξη ένα πλέγμα

ρεπερτορίου καταγράφοντας τις δεξιότητες που πρέπει να φέρει ο εκπαιδευτικός ο οποίος μπορεί να επιλύει ικανοποιητικά τα συμπεριφορικά προβλήματα των μαθητών. Για την επικοινωνία με την οικογένεια, και την καταγραφή της εικόνας ζευγαρωτών δεδομένων, συμπληρώθηκαν δύο ερωτηματολόγια 50 ερωτήσεων που απευθύνονταν στους μαθητές και στους γονείς τους, σχετικά με την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και τη γονεϊκή επιρροή στην οικογένεια. Οι ερωτήσεις ήταν μοιρασμένες 25 για τους μαθητές και 25 για τον κηδεμόνα στην ομάδα ελέγχου, ενώ στην πειραματική ομάδα, γονείς και μαθητές συμπλήρωσαν από κοινού το ερωτηματολόγιο 50 ερωτήσεων. Τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω των στατιστικών διαγραμμάτων και υπολογισμών της εφαρμογής zipgrade.

3. Αποτελέσματα και Συζήτηση

Για τις κοινωνικές δεξιότητες, χρησιμοποιήθηκε ως επί το πλείστον η Τεχνική Πλέγματος Ρεπερτορίου (RGT) βασισμένη στη θεωρία του George Kelly (Wheatley et al., 2020). Βρέθηκαν διαφορές στις απαντήσεις στην πειραματική ομάδα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου των γονέων. Εικάζεται ότι τα δεδομένα μάλλον προβάλλουν τη διαφορετική θεώρηση της κοινωνικής πραγματικότητας των μαθητών, λόγω της αισθανόμενης πίεσης και του γονικού ελέγχου με την παρουσία των γονέων κατά τη συμπλήρωση του εργαλείου ψηφιακού ερωτηματολογίου zipgrade. Τα ποσοτικά αποτελέσματα ανέδειξαν τις απαιτούμενες δεξιότητες για αποτελεσματική μάθηση. Η αξιολόγηση της γονεϊκής εμπλοκής χρησιμοποιώντας το ZipGrade αποκάλυψε τον θετικό ρόλο των γονέων στις κοινωνικές δεξιότητες και τη συμπεριφορά των μαθητών. Επιπλέον, η RGT ρουμπρίκα που συμπλήρωσαν οι μαθητές στην τάξη αποκάλυψε χαρακτηριστικά των ιδανικών εκπαιδευτικών οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν τη διαχείριση ενός συμπεριφορικού προβλήματος. Οι δεξιότητες κριτικής σκέψης έδειξαν αυξημένη βαρύτητα στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και τη δημιουργία θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος κατά τον αναστοχασμό των μαθητών. Οι κλινικές συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς, αξιολογημένες με βάση το παιδαγωγικό πλαίσιο του Freire, αναδεικνύουν σημαντικές αντιλήψεις που επηρεάζουν τις αλληλεπιδράσεις τους με “παραβατικούς” μαθητές (παραβατικοί: κατά την εννοιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι εκτός νόρμας της τάξης, αυτοί που δυσκολεύουν το εκπαιδευτικό έργο και τους συμμαθητές τους, διαθέτοντας “ελλειψεις” κοινωνικές δεξιότητες). Οι αντιλήψεις αυτές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών (αυτοεκπληρούμενη προφητεία), υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών για τον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά των μαθητών. Από την άλλη οι μαθητές αντιλαμβάνονται την ανάρμοστη συμπεριφορά ως αντίδραση στην καθεστηκία τάξη των νόμων του σχολείου, άποψη που κατατέθηκε και από κάποιους γονείς σε ενημερωτικές συναντήσεις. Οι ίδιοι γονείς αναφέρθηκαν στη διαμοιρασμένη ευθύνη διαπαιδαγώγησης, βαρύνουσα περισσότερο ως κοινωνικής ευθύνης για το ρόλο του σχολείου, αφού σε αυτό το χώρο οι μαθητές κοινωνικοποιούνται και έρχονται σε ανεξάρτητη συμπόρευση με “σημαντικούς άλλους” εκτός της οικογενειακής θαλαπωχής.

Τα ευρήματα κρίνονται σημαντικά για τη διαχείριση της συμπεριφορικής βίας στα σχολεία, προσφέροντας νέες γνώσεις και προοπτικές στον τομέα. Από τις αναστοχαστικές

συζητήσεις των εκπαιδευτικών για τα αποτελέσματα των πλεγμάτων ρεπερτορίου, υπήρξε η παραδοχή για ανάγκη βελτίωσης των ικανοτήτων τους και για αξιοποίηση του μοντέλου αυτού ως έρευνας δράσης στο σχολείο οδηγούμενη από κοινότητες μάθησης εκπαιδευτικών PLC (Professional Learning Communities). Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των πειραματικών ομάδων και των ομάδων ελέγχου, εντοπίστηκαν επίσης τομείς όπου οι γονείς θα μπορούσαν να έχουν θετική επίδραση στις κοινωνικές δεξιότητες και τη συνολική συμπεριφορά των παιδιών τους (αυτοοργάνωση, ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση). Τα αποτελέσματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις για μελλοντική έρευνα στη σχολική κοινωνιολογία, καθώς οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν παρόμοια μεθοδολογία για να αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς και να αναπτύξουν στοχευμένες παρεμβάσεις για την υποστήριξη της μάθησης των μαθητών. Η χρήση του εργαλείου Zipgrade για τη γονική αξιολόγηση αποκάλυψε όχι μόνο τη σημαντική επίδραση της γονεϊκής εμπλοκής στις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, αλλά και τον θετικό ρόλο των γονέων στην αντιμετώπιση της συμπεριφορικής βίας. Με αυτό τον τρόπο, αναδεικνύονται σημαντικές πτυχές σχετικά με τη διαχείριση της συμπεριφορικής βίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης αλλά και της συστημικής παρέμβασης στο οικογενειακό πλαίσιο. Η εφαρμογή της Τεχνικής Πλέγματος Ρεπερτορίου (RGT) για την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών ανέδειξε επίσης τις απαιτούμενες δεξιότητες για αποτελεσματική μάθηση, διασταυρούμενη με τις βιβλιογραφικές έρευνες για σταθμισμένα εργαλεία. Η “κριτική σκέψη” αναδείχθηκε ως ζωτικός παράγοντας για τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και τη δημιουργία θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος, ακόμη και για τους εκπαιδευτικούς, υπό το θεωρητικό πλαίσιο της ανδραγωγικής και της κριτικής παιδαγωγικής του Freire. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της γονεϊκής εμπλοκής με το ZipGrade επιβεβαίωσαν τον ρόλο των γονέων ως “σημαντικών άλλων” στις κοινωνικές δεξιότητες και τη συμπεριφορά των μαθητών. Η σύγκριση αποτελεσμάτων πειραματικών και ελεγχόμενων ομάδων αποκάλυψε τη διαμοιραζόμενη ευθύνη και τον τομέα σχεδιασμών παρέμβασης όπου οι γονείς μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στη συνολική συμπεριφορά των παιδιών τους.

4. Συμπεράσματα και Προτάσεις

Οι παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στη δυναμική της οικογένειας και στην καλή οδήγηση ενός μοντέλου δράσης από ομάδες PLC εκπαιδευτικών, φαίνεται ότι ενδέχεται να βελτιώνουν τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Επιπλέον, αναγνωρίστηκε η θετική επίδραση της εκπαίδευσης κοινωνικών δεξιοτήτων στις διαπροσωπικές σχέσεις και τη σχολική προσαρμογή. Αυτό υποδηλώνει την πιθανή αποτελεσματικότητα τέτοιων παρεμβάσεων στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων μεταξύ των μαθητών Γυμνασίου. Η έρευνα αναδεικνύει τη σύνθετη δυναμική μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στη διαχείριση της συμπεριφορικής βίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργού εμπλοκής και της συναντίληψης για τη διαμόρφωση θετικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή στρατηγικών για την προώθηση αυτών των δεξιοτήτων και τη δημιουργία ενός θετικού και υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος, για αυτό διαπιστώνεται ως επείγουσα η ανάγκη ανάπτυξης μιας καινοτόμου και ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση και την ευαισθητοποίηση

σχετικά με τη συμπεριφορική βία στην εκπαίδευση. Πιο στοχευμένα, οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα για τη διαχείριση της συμπεριφορικής βίας διότι οι αντιλήψεις και οι αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών με τους παραβατικούς μαθητές μπορούν να επηρεάσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα. Η μελέτη παρέχει ένα καλό πλαίσιο εφαρμογής, ως μοντέλου framework για την συλλογή πληροφοριών και την περαιτέρω οδήγηση συστημικής παρέμβασης (μπορούν να καταγραφούν μετρήσεις για τη συμμετοχή των γονέων, τη συμπεριφορά των μαθητών και τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών κατά τη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών). Τα ευρήματα θέτουν ένα προβληματισμό για τις σημαντικές επιπτώσεις κατά τη διαχείριση της συμπεριφορικής βίας στην εκπαίδευση, λόγω απουσίας ενός καλά δομημένου τρόπου προσέγγισης. Τα εκπαιδευτικά δεδομένα που συλλέγονται με τα εργαλεία RGT και zipgrade, έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τη μάθηση και την επίδοση των μαθητών, και να ζευγαρώσουν τα δεδομένα στην οικογένεια του μαθητή (ίδιο student_id για όλη την οικογένεια). Οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα περιλαμβάνουν τη διεύρυνση του πληθυσμού του δείγματος, και την ανάπτυξη παρεμβάσεων για την υποστήριξη της μάθησης των μαθητών. Για την αποτελεσματική διαχείριση της συμπεριφορικής βίας στην εκπαίδευση, είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, στην προώθηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μεταξύ των μαθητών. Συμπερασματικά, η αντιμετώπιση των φτωχών κοινωνικών δεξιοτήτων και της συμπεριφορικής βίας των μαθητών στα σχολεία απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση που περιλαμβάνει στοχευμένες κοινωνικές και συναισθηματικές παρεμβάσεις, εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων, πολιτικές στο σχολείο που θα προωθούν το κοινωνικό κεφάλαιο και την ανάπτυξη θετικών σχέσεων δασκάλου-μαθητή. Με την ενσωμάτωση αυτών των στρατηγικών, τα σχολεία μπορούν να εργαστούν για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος που θα ενισχύει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, μειώνοντας τελικά τον επιπολασμό της συμπεριφορικής βίας.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Aasheim, M., Fossum, S., Reedtz, C., Handegård, B. H., & Martinussen, M. (2020). Examining the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting: Teacher-Reported Behavior Management Practice, Problem Behavior in Classroom and School Environment, Teacher Self- and Collective Efficacy, and Classroom Climate. *SAGE Open*, *10*(2), 2158244020927422. <https://doi.org/10.1177/2158244020927422>

Alzahrani, M., Alharbi, M., & Alodwani, A. (2019). The Effect of Social-Emotional Competence on Children Academic Achievement and Behavioral Development. *International Education Studies*, *12*(12), 141. <https://doi.org/10.5539/ies.v12n12p141>

Caron, V., Barras, A., van Nispen, R. M. A., & Ruffieux, N. (2023). Teaching Social Skills to Children and Adolescents With Visual Impairments: A Systematic Review. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, *117*(2), 128–147.

<https://doi.org/10.1177/0145482X231167150>

Coskun, K., Kalin, O. U., & Aydemir, A. (2021). Is Emotional Intelligence Correlated With Values Among Primary Schoolers? *SAGE Open*, 11(2), 21582440211020747. <https://doi.org/10.1177/21582440211020747>

Dodds, D. M. (2016). *The Effects of Character Education on Social-Emotional Behavior*. <https://www.semanticscholar.org/paper/37b79d5cdcba1cf1d8a54058574b61be61888af0>

Elias, M., & Clabby, J. (1992). *Building Social Problem-Solving Skills: Guidelines from a School-Based Program*. <https://www.semanticscholar.org/paper/56ed24322889370ec95c1485d288c8b063c95e78>

El Zaatari, W., & Maalouf, I. (2022). How the Bronfenbrenner Bio-ecological System Theory Explains the Development of Students' Sense of Belonging to School? *SAGE Open*, 12(4), 21582440221134089. <https://doi.org/10.1177/21582440221134089>

Greco, A. L., Hadjar, A., & Simoes Loureiro, K. (2022). The Role of Teaching Styles in the Development of School Alienation and Behavioral Consequences: A Mixed Methods Study of Luxembourgish Primary Schools. *SAGE Open*, 12(2), 21582440221105477. <https://doi.org/10.1177/21582440221105477>

Gresham, F. M. (2016). Social skills assessment and intervention for children and youth. *Cambridge Journal of Education*, 46(3), 319–332. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2016.1195788>

Khalid, L., Bucheerei, J., & Issah, M. (2021). Pre-Service Teachers' Perceptions of Barriers to Promoting Critical Thinking Skills in the Classroom. *SAGE Open*, 11(3), 21582440211036094. <https://doi.org/10.1177/21582440211036094>

Obasuyi, F. O. T., Rasiah, R., & Chenayah, S. (2020). Identification of Measurement Variables for Understanding Vulnerability to Education Inequality in Developing Countries: A Conceptual Article. *SAGE Open*, 10(2), 2158244020919495. <https://doi.org/10.1177/2158244020919495>

Parkes, J., Heslop, J., Ross, F. J., Westerveld, R., & Unterhalter, E. (2016). *A Rigorous Review of Global Research Evidence on Policy and Practice on School-Related Gender-Based Violence*. <https://www.semanticscholar.org/paper/cae7c6991e37d8ab26eb8fec00a1d4c20820d9c7>

Scherer, S., Talley, C. P., & Fife, J. E. (2017). How Personal Factors Influence Academic Behavior and GPA in African American STEM Students. *SAGE Open*, 7(2), 2158244017704686. <https://doi.org/10.1177/2158244017704686>

Siddiqui, N., & M. Ventista, O. (2018). A review of school-based interventions for the improvement of social emotional skills and wider outcomes of education. *International*

Journal of Educational Research, 90, 117–132. <https://doi.org/10.1016/j.jer.2018.06.003>

Silveira-Zaldivara, T., Özerk, G., & Özerk, K. (2021). Developing social skills and social competence in children with autism. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 13(3), 341–363. <https://doi.org/10.26822/iejee.2021.195>

Temel, N., Temel, S., & Cevik Kansu, C. (2023). A review on the opinions of teachers on refugee children's social skills. *International Journal of Contemporary Educational Research*, 10(3), 581–595. <https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.3.425>

Toby, J. (1983). Violence in School. *Crime and Justice*, 4, 1–47. <https://doi.org/10.1086/449085>

Ugwuzor, F. O., & Ngwoke, D. U. (2021). Assessment of Young People's Motivation for Pursuit of Higher Degree in the Field of Education: Implications for Educational Philosophy and Teacher Policy in Nigeria. *SAGE Open*, 11(2), 21582440211013810. <https://doi.org/10.1177/21582440211013810>

Ünal, Z. D., & Erden, F. T. (2023). Programme-based experiences of preschool teachers regarding support of children's social skills. *Early Child Development and Care*, 193(6), 791–809. <https://doi.org/10.1080/03004430.2022.2161534>

Volungis, A. M., & Goodman, K. (2017). School Violence Prevention: Teachers Establishing Relationships With Students Using Counseling Strategies. *SAGE Open*, 7(1), 2158244017700460. <https://doi.org/10.1177/2158244017700460>

Wu, Z., Hu, B. Y., Wu, H., Winsler, A., & Chen, L. (2020). Family socioeconomic status and Chinese preschoolers' social skills: Examining underlying family processes. *Journal of Family Psychology: JFP: Journal of the Division of Family Psychology of the American Psychological Association*, 34(8), 969–979. <https://doi.org/10.1037/fam0000674>

Xia, Q., Yin, H., Hu, R., Li, X., & Shang, J. (2022). Motivation, Engagement, and Mathematics Achievement: An Exploratory Study Among Chinese Primary Students. *SAGE Open*, 12(4), 21582440221134609. <https://doi.org/10.1177/21582440221134609>

Zandvakili, E., Washington, E., Gordon, E. W., Wells, C., & Mangaliso, M. (2019). Teaching Patterns of Critical Thinking: The 3CA Model—Concept Maps, Critical Thinking, Collaboration, and Assessment. *SAGE Open*, 9(4), 2158244019885142. <https://doi.org/10.1177/2158244019885142>

Τρικάλης, Κ. (2022). *Αυθεντική σκέψη και κριτική παιδαγωγική. Προβληματισμός και καινοτόμες καλλιτεχνικές δράσεις για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.*